

УДК 373.3.016:51

ПРИМЕНЕНИЕ ЭСО «КОМБИНАТОРИКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

ЕЛЕНСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Педагог государственного учреждения образования «Средняя школа № 25 г. Могилева»
Могилев, Беларусь

Аннотация: В статье обосновывается целесообразность применения электронного средства обучения «Комбинаторика для младших школьников» с целью развития у учащихся I–IV классов комбинаторного мышления в различных формах организации обучения математике – урочной и внеурочной. Приведены примеры заданий, комбинаторные задачи из электронного средства обучения, конспект урока математики с его использованием.

Ключевые слова: применение, электронное средство обучения, комбинаторика, младшие школьники, математика.

Одной из основных задач, стоящей перед сферой школьного математического образования в Республике Беларусь является повышение качества обучения, что в свою очередь, неразрывно связано с развитием у школьников всех видов мышления, в том числе, и комбинаторного. Современному обществу нужны такие специалисты, которые способны выявлять новые характеристики быстро меняющейся действительности, находить многообразие возможных вариантов данных объектов, искать оптимальные комбинации элементов различных множеств, а также прогнозировать вероятные последствия таких комбинаций.

Комбинаторное мышление представляет собой сложный и многогранный мыслительный процесс, который обладает следующими отличительными чертами:

– *активное преобразование:* оно запускает активную мыслительную деятельность, в ходе которой человек способен трансформировать одни элементы в другие, придавая им совершенно новые внешние и внутренние характеристики, формы и сочетания;

– *содержательная основа:* ключевым элементом комбинаторного мышления является наличие информационных данных и знаний, которые служат основой для непосредственного процесса комбинирования;

– *интегрированный подход:* для осуществления комбинаций применяются специальные подходы, основанные на объединении процессов и операций путем активизации воображения, мышления и восприятия;

– *стимулы к развитию:* потребность в совершенствовании комбинаторного мышления возникает из-за важности и необходимости глубокого понимания окружающего мира, его процессов и явлений, а также механизмов их функционирования. Кроме того, стремление к получению нового опыта и его применению в профессиональной деятельности также играет значительную роль.

С помощью комбинаторного мышления удастся найти множество вариантов, базирующихся на различных компонентах того или иного процесса, а также составить прогнозы практической реализации построенных сочетаний. Комбинаторным мышлением чаще всего называют способность человека решать комбинаторные задачи.

Различные аспекты проблемы развития комбинаторного мышления у учащихся рассматривались в работах психологов Л. С. Выготского [1], Ж. Пиаже [2], С. Л. Рубинштейна [3] и др.

В исследованиях Л. С. Выготского [1] подход с самого начала был направлен учителям не на пассивное ожидание интеллектуальной «готовности» ребенка к усвоению того или иного материала, а на активное «подтягивание» уровня его мышления в процессе самого обучения. Он отмечал, что в фантазиях ребенка повышаются его комбинаторные способности.

Ж. Пиаже [2] считал, что обучение может способствовать интеллектуальному развитию только в той мере, в какой оно активизирует познавательные структуры, которыми ребенок уже овладел сам, а также создает с помощью специально построенных задач когнитивные конфликты.

Анализ психологических исследований, посвященных проблеме формирования комбинаторного мышления, позволил установить, что данный вид мышления можно рассматривать как форму перехода от образного мышления к абстрактному мышлению, и наоборот. Начинать развивать комбинаторное мышление уже нужно в младшем школьном возрасте, чтобы у учащихся сформировались элементарные понятия комбинаторики.

В связи с быстрыми темпами развития комбинаторики возникла проблема включения комбинаторных задач в программу начального математического образования как средства развития комбинаторного мышления учащихся. С учетом возрастных особенностей младших школьников комбинаторные задачи решаются на основе рассуждений, составления графиков, перестановок, таблиц, деревьев решений без использования формул. При решении этих задач формируется умение комбинировать, что важно для учащихся при изучении математики на II и III ступенях общего среднего образования.

В преподавании математики младшим школьникам важна наглядность. Наглядность материала повышает его усвоение, так как задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.

Информатизация образования в Республике Беларусь является одним из значимых направлений реализации современной образовательной парадигмы. Активное использование компьютерных программ, электронных средств обучения (далее – ЭСО) в рамках урочной и внеурочной деятельности обусловлено задачами подготовки нового поколения к жизни в информационном обществе, что возлагает на педагога особую ответственность.

В контексте обучения математике младших школьников применение информационно-коммуникационных технологий приобретает особую значимость на различных этапах учебного занятия. Центральное место среди них занимает технология мультимедиа, которая выступает эффективным педагогическим средством благодаря своей интерактивности, гибкости и способности к интеграции различных информационных ресурсов. Использование данной технологии способствует не только повышению мотивации к изучению предмета, но и развитию индивидуальных способностей и творческого потенциала учащихся.

В современных условиях информация становится ключевым образовательным ресурсом, а создание эффективных презентаций – неотъемлемым компонентом профессиональной коммуникации педагога и учебной деятельности школьника. В связи с этим актуализируется потребность в специализированных инструментах, обеспечивающих репрезентативность и дидактическую ценность передаваемой информации. Одним из таких инструментов является программа Microsoft PowerPoint, которая предоставляет учителю широкие возможности по интеграции мультимедийных элементов (изображений, аудио- и видеоконтента), что обуславливает ее универсальность и дидактический потенциал для визуализации учебного материала.

Актуальность включения элементов комбинаторики в курс математики для I–IV классов обусловлена интенсивным развитием этой области математики и ее значительным потенциалом для формирования комбинаторного мышления. Освоение комбинаторных задач на первой ступени общего среднего образования закладывает фундамент для успешного изучения математики на последующих ступенях образования, развивая быстроту и гибкость мыслительных процессов. Комбинаторные задачи традиционно относятся к категории повышенной сложности и вызывают затруднения у большинства учащихся I–IV классов.

Для преодоления указанных трудностей нами было разработано ЭСО «Комбинаторика для младших школьников», направленное на развитие у них комбинаторного мышления в различных формах организации обучения математике – урочной и внеурочной. Разработка реализована в среде Microsoft PowerPoint, что обеспечивает ее технологическую доступность

для педагога. Ключевой особенностью ЭСО является применение игрового подхода, который способствует повышению учебной мотивации и прочному усвоению математических понятий.

Основными задачами создания ЭСО являются следующие: сформировать у младших школьников прочные навыки решения комбинаторных задач разными способами; обеспечить индивидуальный темп изучения материала по комбинаторике; содействовать повышению познавательного интереса к решению комбинаторных задач за счет привлекательности и эстетичности используемой наглядности, ее динамического характера.

Эффективность разработанного ЭСО обеспечивается за счет ряда дидактических принципов. Во-первых, яркое и профессиональное визуальное оформление выполняет мотивационно-организующую функцию, способствуя первоначальной концентрации внимания и создавая положительный эмоциональный настрой. Во-вторых, содержание ЭСО выстроено в интерактивной игровой форме, где последовательное «путешествие» по разделам позволяет учащимся поэтапно освоить базовые комбинаторные понятия и методы. В результате работа с пособием способствует не только пассивному усвоению знаний, но и активному развитию комбинаторного мышления через решение задач, декодирование ребусов и заполнение тематических кроссвордов. Структура ЭСО представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Структура ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

Каждый раздел наполнен современным интерактивом, увлекательными заданиями и качественно подобранным материалом, чтобы сделать уроки по-настоящему продуктивными и захватывающими. Кратко охарактеризуем содержание каждого раздела.

Первый раздел погружает юных исследователей в удивительный мир комбинаторики. Ученику помогают изучить материал герои мультипликационного сериала «Винни Пух и все-все-все» (рис. 2 а). С учетом принципа доступности младшим школьникам предлагается познакомиться с фундаментальными понятиями комбинаторики, содержание которых объясняется им на простом и понятном языке – даже первоклассник легко во всем разберётся (рис. 2 б). Каждое понятие «оживает» в наглядном примере, а для лучшего усвоения материала предлагаются интерактивные тренажёры и практические задания.

Рисунок 2. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

При изучении содержания понятия «комбинация» ребятам предлагается решить задачу (рис. 3 а). После ее решения они могут проверить ответ. При знакомстве с содержанием понятия «перебор» учащимся нужно с помощью ключика открыть сундучок (рис. 3 б), а при изучении содержания понятия «перестановка» школьники сами пробуют поставить игрушки на полку (рис. 3 в, г). Содержание других понятий объясняется на примерах, но уже без использования интерактива.

Рисунок 3. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

Во втором разделе ученики знакомятся с задачами, которые есть в учебниках по математике для I–IV классов. Им предлагается их решить. С решением одной из задач ученики могут потом познакомиться, проверить, правильно ли они решили. Ответы к остальным задачам они могут проверить, нажав в ЭСО кнопку «ответы».

В третьем разделе реализуется один из ключевых принципов обучения младших школьников – принцип игровой деятельности. Именно через игру ученики наиболее эффективно усваивают новые и сложные понятия. Учащийся может выбрать одну из четырех предложенных игр: «Кораблики», «Одежда», «Кубики», «Машина».

В четвертом разделе учащимся предлагается разобрать три способа решения комбинаторных задач: перебор, «дерево возможных вариантов», таблица. На отработку каждого способа решения дается по три задачи, а также предлагается образец решения задачи.

В пятом разделе ученики знакомятся с мультипликационными фильмами. Решая комбинаторные задачи с помощью мультипликационных персонажей, материал усваивается быстрее, повышается познавательный интерес к изучению комбинаторики. Например, с героями мультипликационных сериалов «Фиксики» и «Барбоскины» школьники решают по две задачи, с любимыми «Смешариками» – три задачи. Все задачи содержат интерактив. Ученики могут создавать различные комбинации с героями мультфильмов.

Шестой раздел посвящен занимательной комбинаторике. Учитель может проверить, насколько хорошо учащийся понял тему «Комбинаторика». С использованием сайта LeaningApps.org были разработаны комбинаторные задачи, игра «Кто хочет стать миллионером?». Школьники решают ребусы, кроссворды, филворды и другие задания.

Седьмой раздел содержит приложение, в котором собраны все ответы на задачи, предлагаемые в ЭСО. Каждый ученик может проверить свое решение, сверить ответы, исправить ошибки.

Таким образом, применение на уроках математики ЭСО «Комбинаторика для младших школьников», разработанного с помощью программы Microsoft PowerPoint, позволяет продемонстрировать учащимся не одну, а 3–4 комбинаторные задачи, познакомить их с различными способами решения данных задач, что способствует развитию комбинаторного мышления у младших школьников.

Приведем конспект урока математики для первого класса с использованием ЭСО «Комбинаторика для младших школьников». Урок длится 35 минут.

Тема урока: *Число и цифра 3.*

Цель урока: *знакомство учащихся с числом и цифрой 3; формирование умения сравнивать числа от 1 до 3, соотносить цифру и множество предметов.*

Задачи:

– развивать умение анализировать, делать выводы, обобщать, развивать комбинаторное мышление, наблюдательность, внимание, математическую речь учащихся, познавательный интерес;

– воспитывать нравственные качества ученика, самостоятельность, умение работать в коллективе;

– принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок; адекватно воспринимать оценку учителя; формирование положительной мотивации учения;

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; использовать знаково-символические средства; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.

Личностные качества: учебно-познавательный интерес к предмету; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) метод.

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная.

Оборудование: мультимедийная доска.

Ход урока

I. Организационный этап.

– Начинается урок.

Он пройдет ребятам впрок.

Постарайтесь все понять –

И внимательно считать!

Вспомним правила посадки:

Спинка прямо, ножки прямо.

Уголок тетради вверх

Чтоб писал ты лучше всех!

Локти не висят внизу

Руки я вот так держу (показывает учитель)

II. Актуализация имеющихся знаний.

– Проверим, насколько вы внимательны, отвечайте вместе, дружно, не ошибайтесь.

– Какой сейчас урок? (математика)

– Какое сегодня число? (15)

– Месяц? (октябрь)

- Время года? (осень)
- День недели? (среда)
- Какой день недели был вчера? (вторник)
- Вспомним счет и поработаем по числовому ряду. Счет 1-10 (прямой и обратный)
- Назовите число, которое при счете идет за числом 6, 2.
- Назовите число, которое при счете идет перед числом 9, 4.
- Назовите соседей числа 5, 2.

на доске изображение зверей

- Кто стоит между белкой и лягушкой? (зайчик)
- Кто стоит левее лягушки? (ёжик)
- Кто стоит правее ёжика? (лягушка)
- Кто стоит между медведем и зайцем? (белка)
- Кто стоит первым? (медведь)
- Кто стоит вторым? (белка)

III. Постановка цели, задач урока. Мотивация.

- Посмотрите на героев из знакомых вам сказок...
- Назовите их. («Три поросёнка», «Три богатыря», «Три медведя», «Добрыня Никитич и змей Горыныч»)

- Что их всех объединяет? (число три)
- Какие ещё сказки вы знаете, где встречаются три героя?

Сказка о царе Салтане...» А. С. Пушкин

«Три девицы под окном,

Пряли поздно вечером...»

«Емеля» Русская народная сказка.

Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий - дурачок Емеля.

Братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, зная ничего не хочет...

- Вспомните, чего в сказках часто бывает по три. (Три брата, три дочери, три желания, три загадки и т.д.)

– Долгое время число 3 для многих народов было пределом счета, совершенством, символом полноты, счастливым числом. Поэтому число 3 часто встречается в сказках.

- Какая же тема нашего урока? (Число и цифра 3)

– Какие цели поставим? Чему будем учиться? (Познакомимся с числом и цифрой 3, научимся соотносить цифру и множество предметов, будем развивать математическую речь)

- Как вы думаете, что поможет нам в достижении этих целей? (Внимание, наблюдательность, мышление).

IV. Этап получения новых знаний

- Мы определили с вами цель и для ее достижения обратимся к учебнику – страница 26. Подскажите, где можно встретить число 3? (ответы учащихся)

Пальчиковая разминка «Апельсин»

Мы делили апельсин (левая рука в кулачке, правая её обхватывает)

Много нас – а он – один.

Эта долька – для ежа (правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке)

Эта долька – для чижа

Эта долька – для котят

Эта долька – для утят
Эта долька – для бобра
А для волка – кожура! (*встряхиваем обе кисти*)
– А сейчас мы будем учиться писать цифру 3.
А вот это посмотри,
Выступает цифра 3.
Тройка – третий из значков.
Состоит из двух крючков.
Число предметов равное трем, обозначается цифрой 3.

учитель демонстрирует на доске как правильно писать цифру три

Цифра 3 состоит из 2 элементов, двух полуовалов. Цифру 3 начинаем писать так же, как цифру 2. Закругляем верхний правый угол, потом закругляем нижний правый угол. Верхний полуовал должен быть меньше нижнего.

Начинаем писать верхний правый полуовал, затем пишем нижний правый полуовал,

- следят глазами;
- прописывают в воздухе;
- работа в тетрадах;

Обведите и напишите сами до конца строки цифру 3.

– Возьмите простой карандаш и обведите самые красивые цифры. Поднимите руку, кто обвел?

Физкультминутка

Мы считали и устали,

Дружно все мы тихо встали,

Ручками похлопали,

Раз, два, три. (Хлопки в ладоши под счёт учителя.)

Ножками потопали,

Раз, два, три. (Шаги ногами на месте.)

Сели, встали, встали, сели,

И друг друга не задели. (Приседания.)

Мы немножко отдохнем

И опять считать начнем. (Повороты туловища. Ходьба на месте.)

– Посмотрите в учебник, на странице 27 задача № 6. Кого мы видим? (мальчика)

- Что он делает? (составляет пирамидку из кубиков)
- Кубик, какого цвета он поставил на первое место? (красный)
- А на второе? (зелёный)
- И на последнее место он поставил кубик? (синего цвета)
- Мы с вами должны узнать ещё несколько способов того, в какой последовательности мальчик поставит кубики. Сколько всего таких способов, посмотрите в учебник? (всего 6 способов)

– Для удобства сократим слова: красный – К, зеленый – З, синий – С.

учитель пишет на доске

- Обратите внимание на изображение. Какой кубик мы поставим на первое место? (синий)
 - Пишем «С». На второе место? (красный)
 - Продолжаем – «СК». И последним окажется кубик? (зеленого цвета)
 - Смотрим дальше, есть ещё один способ расстановки так, чтобы кубик синего цвета стоял на первом месте. Кто подскажет? (синий, зеленый, красный)
 - Верно. Если на первое место мы ставим кубик зелёного цвета, то далее какой пойдет? (можно выбрать красный или синий)
 - Правильно. Давайте поставим красный, тогда следующим будет? (синий)
 - А если на второе место поставим синий, то последним окажется? (красный)
 - У нас есть уже 4 способа. Кубик, какого цвета мы не ставили на первое место? (красный)
 - Если на первом место красный, то на втором? (либо зеленый, либо синий)
 - Ставим кубик зеленого цвета на второе место, на третьем окажется? (синий)
 - Кто был внимательным и подскажет, какой способ остался? (красный, синий, зелёный)
 - Молодцы. Сейчас мы с вами решим похожую задачу с использованием ЭСО.
- Учитель предлагает учащимся посмотреть на интерактивную доску и решить комбинаторную задачу.
- У вас есть три белых кораблика. Вам нужно раскрасить каждый кораблик, выбрав один из трех цветов: голубой, жёлтый или зелёный. Постройте все возможные последовательности прихода корабликов к финишу (рис. 4 а, б).

Рисунок 4. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

- Скажите, ребята, какой кораблик может плыть первым? (ученики называют голубой, желтый или зеленый)
- Верно, первым может приплыть абсолютно любой кораблик. Давайте предположим, что к финишу подплывает голубой кораблик. Я нажимаю на голубой кружок, и кораблик становится голубого цвета (рис. 5).

Рисунок 5. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

- Как вы думаете, какого цвета кораблик придет вторым? (ученики отвечают желтый или зеленый).

– Значит, на второе место мы можем поставить и жёлтый, и зелёный кораблики. Например, нажимаем на жёлтый кружок и ставим на второе место жёлтый кораблик (рис. 6 а). Значит, третьим будет зелёный кораблик (рис. 6 б).

– Вот так наши кораблики могут приплыть к финишу. Нажимаем на стрелочку и возвращаемся обратно. Берём снова голубой кораблик и ставим его на первое место, а далее мы возьмём зелёный кораблик (рис. 6 в) и останется жёлтый кораблик. Получили вторую последовательность (рис. 6 г).

Рисунок 6. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

– Ребята, а если первым придет жёлтый кораблик, то какой вторым? (*либо голубой, либо зелёный*)

– Правильно, а если первым придёт зелёный кораблик, то вторым? (*либо голубой, либо жёлтый*)

– Кто был внимателен, скажите, сколько всего вариантов мы получили? (*6 вариантов*). На доске появляется решение задачи (рис. 7).

Рисунок 7. – Слайды из ЭСО «Комбинаторика для младших школьников»

После разбора решения задачи школьникам предлагается решить самостоятельно аналогичные задачи из ЭСО и потом показать найденные варианты на интерактивной доске.

V. Итог урока

– Какому числу был посвящён урок?

– Что нового вы узнали?

– Чему вы научились на уроке? Как получить 3? 2? 1?

– Ребята, поднимите руку, кому было сложно справиться с задачей?

– Для тех, кто не совсем понял, как решаются такие задачи, я даю доступ к ЭСО родителям. Дома вы можете проработать самостоятельно задачу «Кубики».

Учитель открывает раздел 3 «Игры» – задачу № 2.

Рефлексия

– Ребята, послушайте и отгадайте загадку.

У него глаза цветные,

Не глаза, а три огня.

Он по очереди ими

Сверху смотрит на меня.

Да и как его не знать?

Мы отлично понимаем

Всё, что хочет он сказать. (Светофор)

– Какого цвета глаза у светофора?

– Что показывает красный цвет?

– Что показывает жёлтый цвет?

– Что показывает зелёный цвет?

– Сколько глаз у светофора?

– Долгое время число 3 для многих народов было пределом счёта, число считалось магическим, ведь оно складывается из суммы предыдущих: $2 + 1 = 3$. У англичан есть такое выражение: «трижды счастлив», т.е. счастлив в огромной степени.

– С каким настроением вы заканчиваете урок? Выберите смайлик, который соответствует вашему настроению.

– Улыбнитесь друг другу. Улыбнитесь мне. Покажите мне свой смайлик. Спасибо за урок!

В заключение отметим, что работа с ЭСО «Комбинаторика для младших школьников» делает изучение абстрактных математических понятий наглядным, интерактивным и увлекательным для детей. Только при соблюдении принципа сбалансированного и взвешенного подхода, учитывающего как преимущества современных цифровых технологий, так и значимость непосредственного взаимодействия между учителем и учениками, возможно достижение оптимального уровня усвоения материала младшими школьниками. При этом следует помнить, что главной целью использования ЭСО должно быть не слепое следование технологическим трендам, а создание условий для максимальной индивидуализации обучения, развития творческого потенциала и познавательной активности каждого ученика.

Систематическое использование ЭСО в учебном процессе способствует инклюзивности учебного процесса за счёт вовлечения каждого ученика в работу с интерактивными заданиями и позволяют реализовать адаптивную модель обучения, при которой ребенок осваивает материал в индивидуальном темпе.

ЭСО «Комбинаторика для младших школьников» соответствует учебной программе по математике, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, и обладает потенциалом для экономического эффекта за счёт внедрения в образовательные учреждения. ЭСО предназначено для использования, как на уроках математики, так и во внеурочной деятельности в 1–4 классах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Выготский, Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти томах. Т. 2. Проблемы общей психологии / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1982. – 504 с.
2. Математика в школе. – 2007. – № 6. – С. 61–70.
3. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. – СПб : ПИТЕР, 1999. – 125 с.
4. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн // Мастера психологии. – СПб: ПИТЕР, 2002. – 720 с.